

ОТЛИЧИЕ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ ОТ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

THE DIFFERENCE BETWEEN NECESSARY DEFENSE AND EXTREME NECESSITY IN CRIMINAL LAW CASES

ДРАМАРЕЦКИЙ ЕЛИСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
юрисконсульт,
АО «КРЫМ-СТРОЙ».

DRAMARETSKY ELISEY VLADIMIROVICH,
Legal Advisor,
JSC "CRIMEA-STROY".

В данной статье проводится анализ различий между необходимой обороной и крайней необходимостью. Отмечены ключевые обстоятельства, не влекущие за собой уголовную ответственность и исключают преступление. Определены условия правомерности необходимой обороны. Приведены признаки общественно опасного посягательства. Выявлено основное отличие крайней необходимости от необходимой обороны. В результате сделан вывод о ключевой роли крайней необходимости и необходимой обороны в обеспечении безопасности граждан и их защите.

This article analyzes the differences between necessary defense and extreme necessity. The key circumstances that do not entail criminal liability and exclude a crime are noted. The conditions for the legality of the necessary defense have been determined. The signs of socially dangerous encroachment are given. The main difference between extreme necessity and necessary defense has been revealed. As a result, it was concluded that the key role of extreme necessity and necessary defense in ensuring the safety of citizens and their protection.

Ключевые слова: необходимая оборона, крайняя необходимость, правомерность, уголовное право, преступное деяние.

Key words: necessary defense, extreme necessity, legality, criminal law, criminal act.

Ключевыми обстоятельствами, исключаящими преступление, являются действия, направленные на устранение угрозы, создаваемой объектом уголовно-правовой защиты, путем причинения вреда, признанного общественно полезным и общественно целесообразным.

Указанные обстоятельства не влекут за собой уголовную ответственность, поскольку общественная опасность отсутствует. Эти обстоятельства даже социально полезны.

В соответствии с ст. 45 Конституции Российской Федерации, необходимая оборона – это право, присущее каждому гражданину Российской Федерации, «каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом» [1, ст. 45].

Согласно статье 39 УК РФ «Крайняя необходимость» заключается в вынужденном причинении вреда правам, для предотвращения большего вреда, угрожающего личности, обществу или государству [2, ст. 39].

Опасность бывает, как реальная, так и потенциальная.

Превышением крайней необходимости считается причинение вреда, явно несоответствующего характеру и степени опасности.

Эта статья будет правомерна и применима в случаях:

- Относящихся к грозящей опасности разного рода: от другого человека, животных, стихийных бедствий, неисправных механизмов и т.п.;
- Наличие и действительность опасности (это значит, что к моменту совершения действий, причинивших вред, уже существовала реальная опасность, а действия были рассчитаны на ее предотвращение);
- Действия были направлены на устранение опасности;
- Защищаются деяния, охраняемые законом и правом;
- Вред причинялся интересам третьих лиц, то есть невиновным;
- Причиненный вред меньше предотвращенного;
- Ситуация не разрешима иначе, кроме как причинением вреда интересам меньшей ценности.

Вред при крайней необходимости причиняется не лицам, создавшим опасность, а третьим (посторонним по отношению к источнику опасности) лицам. Под третьими лицами здесь понимаются физические и юридические лица, а также государство и общественные организации, не являющиеся юридическими лицами, деятельность которых вовсе не связана с возникновением опасности, породившей состояние крайней необходимости [7, с. 120].

Статья 37 УК РФ «Необходимая оборона» определяет понятие как правомерную защиту личности и прав обороняющегося и третьих лиц, а также интересов общества и государства от опасного посягательства, путем причинения вреда [2 ст. 37].

Условия правомерности:

- Цель причинения вреда посягающему (потенциально опасному лицу) со стороны обороняющегося только защита от посягательств;
- Защита обороняющимся своих интересов или интересов третьих лиц;
- Вред, причиненный в результате необходимой обороны, был направлен только на посягающего;
- При посягательстве, не связанном с насилием или непосредственной угрозой его применения, опасным для жизни обороняющегося или третьих лиц не должно быть превышения пределов необходимой обороны.

Необходимая оборона допускается и тогда, когда обороняющийся имел возможность защитить государственные, общественные и личные интересы, не прибегая к причинению вреда посягающему. Состояние крайней необходимости исключается, если устранение опасности было возможно без причинения вреда третьим лицам [5, с. 129; 10; 11].

Признаки общественно опасного посягательства: наличие, т.е. существование опасности от момента появления, до момента прекращения; действительность – существование реального угрожающего лица. Когда отсутствует реальное общественно опасное посягательство, и наличие такого только предполагается это будет мнимая оборона.

При защите по необходимости человек должен разумно полагать, прежде всего, что существует неминуемая и реальная угроза, требующая немедленных действий.

Когда лицо оценивает, необходимо ли совершить преступное деяние, чтобы избежать возникновения более серьезной проблемы, он должен быть уверен, что от его преступного деяния не будет причинено большего вреда, чем от ситуации, которой можно было бы избежать.

Таким образом, основное отличие крайней необходимости от необходимой обороны заключается в источнике опасности и объекте, которому причиняется вред. В состоянии крайней необходимости вред может быть причинен третьим лицам, не являющимся источни-

ком опасности, в то время как при необходимой обороне вред причиняется непосредственно нападающему.

Дядюн К.В считает: «Суд, решая вопрос о наличии или отсутствии превышения пределов необходимой обороны, должен учитывать силы и возможности обороняющегося по отпиранию посягательства, поскольку из смысла ч. 2.1 ст. 37 УК РФ следует, что лицо из-за внезапности посягательства не всегда в состоянии объективно оценить насколько опасно и противоправно нападение»[3, с. 4; 8; 9].

Суды при определении объективной стороны с учётом всех обстоятельств дела должны проанализировать все предшествующие покушению явления и обстоятельства, а также способ, место, обстановку и время такого покушения. При выяснении субъективной – выяснить наличие у лица состояния аффекта в момент обороны, а также все элементы субъективной стороны преступления [4 с. 309].

Приговором Котовского городского суда от 15 июля 2021 г. по делу № 1-29/2021 подозреваемый оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Согласно приговору: «04.07.2020г в период времени с 01 часа по 04 часа 45 минут ФИО3 в свободное от службы время, совместно со своим братом ФИО4 №1 находился во дворе дома № АДРЕС, где также находились ранее знакомые ему ФИО26, ФИО4 №2 и ФИО4 №3. В ходе внезапно возникшего конфликта между ФИО3, ФИО4 №1, с одной стороны, и ФИО26, ФИО4 №2, с другой стороны, у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на причинение тяжкого вреда здоровью ФИО26. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, в указанный день и период времени, находясь во дворе дома АДРЕС, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, умышленно нанес удар кулаком в область головы ФИО26. Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО3, обладая в связи со служебной деятельностью навыками применения боевых приемов борьбы и достаточной физической подготовкой, схватил ФИО26 за предметы одежды и тело, после чего, применяя физическую силу, поднял его и умышленно, со значительной силой, осознавая, что в результате его действий ФИО26 будет причинен вред здоровью и, желая наступления указанных последствий, придав телу ФИО26 ускорение, бросил его, ударив верхней частью головы о поверхность земли, после чего также нанес удар кулаком в область левого глаза ФИО26.

Суд считает, что представленными доказательствами достоверно установлен факт посягательства со стороны потерпевшего ФИО26 и применения насилия в отношении ФИО3, что подтверждается вышеизложенными показаниями подсудимого, показаниями свидетелей ФИО4 №11, ФИО4 №1, заключением эксперта № _____ от ДАТА, которым у ФИО3 зафиксированы телесные повреждения.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что совершенное потерпевшим ФИО26 общественно опасное посягательство представляло опасность для жизни и здоровья подсудимого, подсудимый ФИО3, исходя из физических параметров потерпевшего, воспринимал угрозу своей жизни и здоровью реально, вынужден был обороняться, при этом между нападением со стороны потерпевшего ФИО26 и действиями ФИО3 по защите от посягательства не было разрыва во времени.

Таким образом, удары, наносимые потерпевшим подсудимому, давали последнему право защищать себя от общественно опасного посягательства, в том числе путем причинения вреда нападающему. Зафиксированные у подсудимого повреждения свидетельствуют о применении к нему насилия со стороны потерпевшего. С учетом характера действий ФИО26 у ФИО3 имелись основания опасаться за свою жизнь, при этом он защищался от нападения двоих человек, и не мог рассчитывать ни на чью помощь, то есть подсудимый действовал в

рамках необходимой обороны, защищаясь от посягательства, опасного для его жизни, и причинение им тяжких телесных повреждений нападавшему ФИО26 в соответствии с ч.1 ст.37 УК РФ преступлением не является.

С учетом характера действий ФИО26, суд считает, что нападение на подсудимого было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. Иным образом ФИО3 не мог отразить посягательства со стороны потерпевшего, в связи с чем, суд не усматривает превышения пределов необходимой обороны, в связи с чем, в силу ч.2 ст.37 УК РФ его действия нельзя признать неправомерными.

Кроме того, суд отмечает, что обороняющееся лицо из-за душевного волнения, вызванного посягательством, не всегда может правильно и реально оценить характер и опасность посягательства, и, как следствие, избрать соразмерный способ защиты.

Вопреки доводам стороны обвинения, представленными доказательствами не опровергнута версия подсудимого ФИО3 и защиты о том, что подсудимый действовал в состоянии «необходимой обороны» [6].

Отличие крайней необходимости от необходимой обороны заключается в нескольких ключевых аспектах. Во-первых, основание правомерного причинения вреда: при необходимой обороне это общественно опасное нападение, а при крайней необходимости – наличие реальной опасности любого происхождения. Во-вторых, момент возникновения права на причинение вреда: при необходимой обороне это момент восприятия угрозы, а при крайней необходимости – возникновение реальной опасности. В-третьих, объект причинения вреда: при необходимой обороне это блага и интересы нападающего, а при крайней необходимости – неограниченного круга лиц. В-четвёртых, характер причиненного вреда: при необходимой обороне вред может быть больше предотвращенного, а при крайней необходимости – меньше. И наконец, цель: при необходимой обороне – отражение посягательства, при крайней необходимости – устранение опасности. Эти различия подчеркивают специфику каждого из этих обстоятельств, исключающих преступность деяния.

Крайняя необходимость и необходимая оборона являются важными правовыми институтами, направленными на защиту от опасности. Они позволяют гражданам действовать в условиях, когда их жизни или здоровью угрожает опасность, а также защищать других лиц от противоправных посягательств.

Однако эти институты имеют существенные различия. Так, крайняя необходимость предполагает действия, направленные на устранение опасности, которая угрожает личности или правам данного лица или иных лиц, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами. В то же время, необходимая оборона допускает причинение вреда нападающему в целях защиты от общественно опасного посягательства.

Для признания действий лица совершёнными в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны необходимо соблюдение определённых условий. В случае крайней необходимости действия должны быть направлены на предотвращение большего вреда, а в случае необходимой обороны – на отражение непосредственного общественно опасного посягательства.

Таким образом, крайняя необходимость и необходимая оборона играют важную роль в обеспечении безопасности граждан и защите их прав. Однако для правильного применения этих институтов необходимо учитывать их специфику и условия применения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: <https://www.c->

onsultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.

3. Дядюн К.В. К вопросу о критериях правомерности необходимой обороны / Universum: экономика и юриспруденция. 2014. №10. URL: <https://7universum.com/ru/economy/archive/item/1624>

4. Уголовное право России / Под ред. В.П. Ревина. М.: Юстицинформ, 2016. 580 с.

5. Жигжитова Б.Б. О правовой природе крайней необходимости // Закон и право. 2021. № 5. С. 126-129.

6. Приговор № 1-84/2021 от 29 июля 2021 г. по делу № 1-84/2021. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/eNhwGmk2wEW>.

7. Уголовное право. Общая часть. Под ред. В.Ф. Караулова. М.; 2002. 118 с.

8. Герасимова Е.В. К вопросу об условиях правомерности необходимой обороны // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015.

9. Карягина А.В. Вопросы оптимизации правового регулирования института необходимой обороны // Вестник Таганрогского института управления и экономики. 2015. №2.

10. Жигжитова Б.Б. Особенности развития института крайней необходимости в уголовном праве России // Пролог: журнал о праве. 2021. №1.

11. Смирнова Л.Н. Законодательное необходимости нуждается в дополнении // Известия Алтайского государственного университета. 2018. №6.

© Драмарецкий Е.В., 2024.